

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ УЧЕБНИКОВ ПРИ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ВНЕДРЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

*Каюмов Ш., Зиядуллаева Ш.С., Насирова Д.А., Бекчанов Ш.Э.
Ташкентский государственный технический университет*

Аннотация: В статье анализируются принципиальные пути совершенствования дистанционного сопровождения учебного процесса в высшей школе. Обсуждается универсальная модель вузовского учебника нового поколения, построенная на базе педагогических принципов и отвечающей к требованиям времени. В качестве базовых дидактических принципов избран принцип интерактивности (обеспечение высокого уровня самостоятельной активности обучаемых). Дистанционное обучение в образовательном процессе избран в качестве основополагающего. Подробно представлена методика модульного структурирования курса высшей математики, приведены примеры рубрикации текста, образцы задач и тестовых заданий для самопроверки.

Annotatsiya: Maqolada oliy o'quv yurtlarida o'quv jarayonini masofadan tashkil qilishni takomillashtirishning asosiy usullari tahlil qilingan. Pedagogik tamoyillar asosida qurilgan va vaqt talabiga javob beradigan yangi avlod darsliklarining universal modeli muhokama qilingan. Asosiy didaktik tamoyillar sifatida interaktivlik prinsipi (talabalarining yuqori darajadagi mustaqil faolligini ta'minlash) tanlangan. Masofaviy ta'lim asosiy ta'lim jarayoni sifatida tanlangan. Oliy matematika kursini modulli tuzish metodologiyasi batafsil taqdim etilgan, matni yoritib beruvchi misollar, o'z-o'zini tekshirish uchun namunaviy vazifalar va test topshiriqlari keltirilgan.

Abstract: The article analyzes the fundamental ways of improving the distance support of the educational process in higher education. The article discusses the universal model of a new-generation university textbook built on the basis of pedagogical principles and meeting the requirements of the time. The principle of interactivity (ensuring a high level of independent activity of students) was chosen as the basic didactic principles. Distance learning in the educational process has been chosen as a fundamental one. The methodology of modular structuring of the higher mathematics course is presented in detail, examples of text rubrication, samples of tasks and test tasks for self-checking are given.

Ключевые слова: образовательные ресурсы, модель, вузовский учебник, дистанционное обучение, интерактивность, дидактические, структурирование, творческие, самостоятельная, самопроверка, адаптивность, трансфер.

Kalit so'zlar: ta'lim resurslari, model, universitet darsligi, masofaviy o'qitish, interaktivlik, didaktik, tuzilish, ijodiy, mustaqil, o'z-o'zini tekshirish, moslashuvchanlik, transfer.

Keywords: educational resources, model, university textbook, distance learning, interactivity, didactic, structuring, creative, independent, self-examination, adaptability, transfer.

Введение. В современном мире, интенсивное развитие науки и техники, требует совершенствование образовательного процесса и интенсивные внедрение цифровизации всего учебного процесса с привлечением новых идей и методологий в образовательной атмосфере [1]. Учебники и учебные пособия являются основными компонентами учебно-информационного сопровождения учебного процесса в высшей школе. Эти компоненты могут быть представлены как на бумажном, так и на электронном носителе – что не меняет их сути, и они имеют педагогической направленности. Учебники и учебные пособия всегда были и остаются основными средствами трансфера знаний, стереотипных умений, опыта творческой и эмоционально-оценочной деятельности. От качества учебников в значительной мере зависит качество образования, как общего, так и профессионального. В настоящее время в академической среде активно обсуждаются вопросы, связанные с качеством учебно-методической литературы. Необходимость обновления информационно-методического обеспечения учебного процесса, важной частью которого являются учебники, становится очевидной [2, 3].

Понятие «учебник нового поколения» подразумевает следование следующим принципам: интеграции науки и образования, комплексации учебной информации и научного знания, реализации компетентного, практико-ориентированного подхода к образовательному процессу, интерактивности обучения. Во исполнение указанных принципов учебники и учебные пособия должны отражать последние достижения науки и техники в рассматриваемой области, включать новейшие данные о перспективах развития отрасли, учебная информация должна быть органично дополнена научным знанием. Интерактивный характер учебника должен быть обеспечен наличием дидактического аппарата: заданий, вопросов, тестов по разделам и т.п.

Методы. Классические формы получения образования, включая очное обучение, в той или иной степени переживают кризис во всех странах мира. К основным факторам этого процесса, например, в сфере высшего профессионального образования, можно отнести:

- неспособность обеспечить всем желающим возможность получения необходимого им высшего образования (территориальность);
- отставание получаемых знаний от уровня развития отраслевых знаний, информатизации и технологий (консерватизм);
- низкая адаптивность систем образования к различным социально-ориентированным экономическим условиям (инерционность);
- специфичность образования, получаемого в отдельном учебном заведении ограниченным по своей учебной программы (локальность);
- не весь перечень специальностей может быть предоставлен желающим обучаться на конкретной территории региональными вузами специализацией по отдельным направлениям (ограниченность) [4].

Дистанционное обучение (ДО) - это образовательный процесс с применением технологий обеспечивающих связь обучающихся и преподавателей на расстоянии без непосредственного контакта. ДО

осуществляется в трех формах: синхронной, асинхронной и смешанной. ДО получает все большее развитие в мировой образовательной практике, что обусловлено переходом от информатизации образования и других видов деятельности общества, его постиндустриального периода развития построению информационного общества и базируется на успехах развития информационных и телекоммуникационных технологий. Для ДО необходимо в каждом образовательном учреждении создать специальные платформы являющейся виртуальным образовательным пространством. Такие платформы созданы во многих университетах мира, например, российские университеты: Тольяттинский государственный Университет (электронная платформа - Росдистант), Московский Государственный Технологический Университет, Тюменский Индустриальный Университет и т.д. имеют свои платформы и осуществляют ДО.

Обеспечение реализации задач, предусмотренных Государственной программой по реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы в «Год прославления человеческих ценностей и активного соседства», утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан. № ПФ-60 от 28 января 2022 года, а также информационно-коммуникационных технологий в целях эффективного использования возможностей в сфере образования Кабинетом Министров Узбекистана принято:

1. Утвердить в соответствии с приложением положение о порядке организации дистанционного образования в организациях высшего образования, предусматривающее следующее:

на основе использования информационно-коммуникационных технологий, предоставляющих обучающемуся возможность осваивать образовательные программы независимо от места его проживания;

определение Министерством высшего и среднего специального образования программ бакалавриата и специальностей магистратуры, на которых невозможно введение дистанционного образования;

параметры приема на дистанционное обучение в государственные высшие учебные заведения по согласованию с Министерством высшего и среднего специального образования и Министерством экономического развития и борьбы с бедностью соответствующим министерством (ведомством). Наблюдательным советом соответствующего высшего учебного заведения в государственном высшем учебном заведении учреждения, обладающие финансовой самостоятельностью, утверждение негосударственного высшего образования в порядке, установленном учредителем негосударственной организации высшего образования в организациях и осуществление образовательного процесса на основе договора-платы;

организация дистанционного образования с использованием специальной платформы или с использованием существующих платформ;

установление ограниченных норм соотношения количества студентов к одному преподавателю при дистанционном обучении в соотношении 1:50;

осуществление дистанционного образовательного процесса на основе образовательных планов и образовательных программ, разработанных на основе государственных образовательных стандартов, профессиональных стандартов и квалификационных требований;

определение порядка приема обучающихся на дистанционное обучение и организации образовательного процесса, а также организация контроля качества дистанционного образования.

2. Следует отметить, что:

а) с 2022/2023 учебного года для подготовки высокообразованных кадров по форме дистанционного обучения в государственные высшие учебные заведения, указанные в приложении 1 в распоряжение Президента Республики Узбекистан от 15 июня 2022 года № Ф-60, а с 2023/2024 учебного года в остальных государственных и негосударственных высших учебных заведениях допускаются образовательные организации, за исключением организаций высшего образования, деятельность которых была создана на основании правовых документов до принятия это решение;

б) подготовка кадров в форме дистанционного образования осуществляется в форме очного обучения в организациях высшего образования по соответствующей специальности бакалавра и магистра, за исключением информационно-коммуникационных технологий [5].

Образовательные организации, планирующие использовать ДО должны имеет платформу “Learning Management System” для управления ДО, информационно-коммуникационную инфраструктуру использующие интернет, учебный контент для учебного года, электронные учебно-методические комплексы, серверное устройства и обслуживающие инженерно-технические персоналы, а также официальные веб-страницы размещающей вся информации.

Отличительной особенностью ДО является предоставление обучаемым возможности самим получать требуемые знания, пользуясь развитыми информационными ресурсами, предоставляемыми современными информационными технологиями. Информационные ресурсы: базы данных и знаний, компьютерные, в том числе мультимедиа, обучающие и контролирующие системы, видео- и аудиозаписи, электронные библиотеки, вместе с традиционными учебниками и методическими пособиями создают уникальную распределенную среду обучения, доступную широкой аудитории[6-8].

Кроме того, с 2022-2024 учебного года в государственных вузах, да и в некоторых частных вузах Узбекистана, исходя из их возможностей, предусмотрено внедрение дистанционной формы обучения. Получение образования удалённо – это возможность освоить желаемую специальность в престижном университете, экономия времени и средства с использованием удобных и современных технологий. Благодаря этим средствам студенты имеют возможность в любое удобное для них время и в удобном месте пользоваться материалами, выполнять задания.

Дистанционное образование в высшей математике новая, современная востребованная технология, которая помогает сделать обучение более качественным и доступным. Создание дистанционного обучения в высшей математике актуально, имеет широкое практическое значение. Дистанционное образование появилось уже во многих вузах страны. Сегодня элементы дистанционного обучения необходимо вводить и на очном обучении, поэтому в вузах сейчас появились образовательные порталы, где преподаватели выкладывают лекционный и практический материал для студентов, проводят онлайн-консультации, общаются со студентами по изученным темам в чатах. Современное дистанционное образование имеет много преимуществ, но есть и недостатки. Самый существенный из них заключается в том, что дистанционное образование подойдет только для целеустремленных, мотивированных на учебу молодых людей, так как им придется много самостоятельно заниматься. Предмет высшая математика занимает особое место в алгоритмической цепочке подготовки специалистов во многих направлениях вузах страны и мира.

Хотя в учебных литературах существуют многочисленные учебники, учебные пособия по высшей математике, потребности подготовки и публикации новых книг все время возрастает. При оформлении каждой книги авторы придерживаются основной структуры по высшей математике известных специалистов, но подход к изложению каждой книги - индивидуален. В книгах присутствует видение автора к проблеме своими глазами и описаниями. Так что каждая новая книга своеобразная и содержит отпечатки автора. В связи с этим возникает потребности издания новых учебников с авторскими освещениями в разделах высшей математики.

Результаты. Появление новых инновационных форм обучения требует от авторов раскрытие разделов высшей математики согласно программам обучения этих направлений. Учитывая потребности современной системы обучения, была подготовлена и выпущена авторами в качестве учебных пособий нового поколения (по сути она является как полномасштабный учебник) по высшей математике которое было названо «Высшая математика для дистанционного обучения. I часть» [9]. Она содержит в себе разделы линейной алгебры, аналитической геометрии, математического анализа. Книга написана для широкого круга читателей, интересующей высшей математики и оно предназначено для студентов ВУЗов по различным направлениям образовательных программ в соответствии с классификацией подготовки специалистов согласно государственному стандарту страны и будущим специалистам различного профиля. Каждая тема снабжена примерами решений и для самостоятельных работ, а также в соответствии с программой курса высшей математики подготовлены 6 контрольных работ «Проверь себя» (с ответами).

Обсуждение результатов. Учебное пособие составлено с отклонением традиционных схем изложения - последовательности темы с учетом по требованиям нынешнего времени. Пособие написано в соответствии с уровневой методологией преподавания математических дисциплин. Содержит

основной теоретический материал, образцы решения типовых задач, задания для аудиторной, самостоятельной и контрольной работы студентов, что в совокупности можно квалифицировать как теоретический и практический минимум, обеспечивающий, по мнению авторов необходимое знание по высшей математике. Планируется дальнейшее написание и издание часть II и часть III этой книги.

Вывод. Необходимо переосмыслить вузовские учебные программы в соответствии с требованием подготовки специалистов высшей категории используя различные формы обучения. Подготовить новое поколение учебников для дистанционного обучения и дать возможности технического оснащения обучаемых и обучающихся за счет учебных заведений. Основами всех этих базовых знаний является курс высшей математики, без практического применения курса не бывает и развития общества. Если образно говорить сейчас мир находится в процессе математизации внедряющейся во все отрасли науки и народного хозяйство.

Использованная литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» от 8 октября 2029 года. <https://lex.uz/docs/4545887>.
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 03.10.2022 года № 559 «О мерах по внедрению дистанционной формы обучения в организациях высшего образования». <https://lex.uz/docs/6221512>.
3. Антонова С.Г. Проблемы совершенствования учебно-методического обеспечения профессионального образования: учебник XXI века. - М.: Университетская книга, 2003. – С. 20-23.
4. Антонова С.Г. Учебник как проблема. – М.: Университетская книга, 2001. — с. 26-30.
5. Бикмухаметов И.Х. Дистанционное обучение: Учебное пособие. – Уфа: Уфимской Государственной Академии экономики и сервиса, 2006. – 149 с.
6. Таниура Т.А. Аспекты дистанционного обучения в современных условиях. Мир науки, культуры, образования. № 2 (81). 2020.
7. Родина Е.А. Компьютерные технологии в учебном процессе и дистанционное образование. Электронный ресурс. Режим доступа: <http://www.jeducation.ru/> (дата обращения: 12.04.2021).
8. Rakhimov O.D., Berdiyev Sh.J., Rakhmatov M.I., Nikboev A.T. Foresight In The Higher Education Sector of Uzbekistan: Problems and Ways of Development. Psychology and Education Journal. 2021. 58(3), 957-968.
9. Каюмов Ш., Зиядуллаева Ш.С., Насирова Д.А. Высшая математика для дистанционного обучения. Часть I. Учебное пособие. –Ташкент: “Ma’rifat”, 2023. 215 стр.